

In de aflevering van januari 1980 kondigden wij aan, dat er een nieuwe rubriek was ingesteld 'Het MAB vóór 50 jaar' en dat wij Prof. J. Nathans bereid gevonden hadden om elke komende aflevering te voorzien van een terugblik.

De bedoeling was daardoor de evolutie in de onderwerpen zowel als in de inhoud duidelijker gestalte te geven.

Gedurende de zes jaren, die inmiddels verstreken, bleek dit goed mogelijk te zijn. Wij zijn Prof. Nathans zeer dankbaar voor zijn inzet en billijken het, dat hij mededeelde, gezien een aantal redenen, zijn medewerking te willen beëindigen.

Gelukkig zijn wij in staat de rubriek voort te zetten, omdat wij A. F. Tempelaar RA bereid vonden 'Het MAB vóór 50 jaar' te vervolgen. De heer Tempelaar schreef reeds verschillende malen in ons tijdschrift, de eerste keer in 1951.

Wij zien met grote belangstelling en veel vertrouwen zijn pennevruchten tegemoet.